

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕРИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ С КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

Яна Зиновиева, Михаил Радионов
Клиника по хирургия, УМБАЛ „Света Анна“ – София

OPTIMIZING THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT IN GERIATRIC PATIENTS WITH COLORECTAL CARCINOMA

Yana Zinovieva, Michail Radionov
Clinic of Surgery, University Hospital "St. Anna" – Sofia

Yana Zinovieva, (<https://orcid.org/0009-0002-3339-3720>)
Michail Radionov, (<https://orcid.org/0000-0002-7073-0653>)

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE: Yana Zinovieva
Clinic of Surgery, University Hospital "St. Anna" – Sofia
Bulgaria, Sofia
e-mail: yana.zinovieva@abv.bg

DOI: 10.5281/zenodo.17954576

Received: 21 Oct 2025; **Accepted:** 23 Nov 2025; **Published:** 16 Dec 2025

Copyright: © 2025 by the authors.

Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria. <https://bgss.bg>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕРИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ С КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ [BULGARIAN]

РЕЗЮМЕ

УВОД: В последните десетилетия нараства тенденцията към увеличаване на продължителността на живота. Същевременно нараства броят на пациентите с колоректален карцином, което определя и по-големия брой такива болни, които се нуждаят от хирургично лечение. Възрастта е съществен рисков фактор за развитието на КРК, но напредналата възраст сама по себе си е важен рисков фактор за следоперативния морбидитет и леталитет.

ЦЕЛ: Поставахме си за цел да анализираме оперираните пациенти с колоректален карцином на възраст над 75 г. в клиниката по хирургия на „МБАЛ Света Анна“ София, като сравним резултатите при планово и спешно интервенираните пациенти.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД: Извършихме ретроспективно нерандомизирано проучване на оперираните пациенти в гериатрична възраст за 3-годишен период (2022-2024г.). Анализирахме демографските данни, нозологичните единици, ко-морбидитета, полифармацията, оперативните техники, болничния престой, следоперативните усложнения и леталитета.

РЕЗУЛТАТИ: Пациентите, оперирани по повод колоректален карцином за дадения период, са 132-ма, от които 68 мъже и 64 жени. Планова оперативна интервенция е извършена при 98 болни, докато по спешност са интервенирани 34 пациенти. Почти 50% от тях са в деветата декада. Относителният дял на ко-морбидитета е висок – над 90%. Болничният престой варира от 1 до 31 дни, като е значително по-висок при спешните оперативни интервенции. Леталитетът при планово оперираните е 10,2%, докато при оперираните по спешност достига 50%.

ОБСЪЖДАНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ключови фактори в оптимизирането на оперативното лечение при гериатрични пациенти с КРК са акуратното и навременно откриване на лечима патология, цялостната гериатрична оценка и необходимата предоперативна подготовка с оптимизиране на физиологичния статус, ко-морбидитета и специфични гериатрични синдроми, подходящият избор на анестезиологични и хирургични техники, адекватните следоперативните грижи и рехабилитацията. Подобряването на изхода от лечението се постига чрез мултидисциплинарен подход. Ефективната хирургия редуцира значително рисковете от усложнения, морбидитета и леталитета, които са характерни за интервенциите по спешност.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

гериатрична хирургия, колоректална хирургия.

ВЪВЕДЕНИЕ

В последните десетилетия се наблюдава тенденция към увеличаване на продължителността на живота. Това се дължи на подобрените здравни грижи, хигиенни и социални условия. В резултат нараства контингентта пациенти в напреднала и старческа възраст. Същевременно се наблюдава общо увеличение на броя пациенти с колоректален карцином (КРК), което определя и по-големия брой болни с това заболяване в напреднала и старческа възраст. Възрастта е съществен рисков фактор за развитието на КРК, но напредналата възраст сама по себе си е важен рисков фактор за следоперативния морбидитет и леталитет. Възрастта не е противопоказание за оперативно лечение, но е необходим задълбочен и индивидуализиран подход, за да се минимизират рисковете и оптимизира изходът при тази група болни.

С развитието на медицината, анестезиологичните и хирургични техники, рискът от негативни последици при гериатрично болни, подложени на колоректална хирургия, е значително редуциран, но разбира се, при оперативните интервенции по спешност той остава значително висок. В тези случаи морбидитетът и леталитетът продължават да имат високи стойности. С цел подобряване на резултатите е необходим мултидисциплинарен подход през целия лечебен процес - от предоперативната оценка и подготовка, през интраоперативното менажиране, до следоперативните грижи и рехабилитацията. В последните две десетилетия значително нараства интересът към темата в литературата. По-голямата част от проучванията са насочени към предоперативната оценка и подготовка, като определящи фактори за резултатите от лечението.

ЦЕЛ

Да анализираме оперираните пациенти с колоректален карцином на възраст над 75г в клиниката по хирургия на „МБАЛ Света Анна“ София, като съпоставим резултатите при планово и спешно интервенираните пациенти.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Извършихме ретроспективно нерандомизирано проучване на оперираните пациенти в гериатрична възраст за 3-годишен период (2022-2024г.) . Анализирахме демографските данни, нозологичните единици, ко-морбидитета, полифармацията, оперативните техники, болничния престой, следоперативните усложнения и леталитета.

РЕЗУЛТАТИ

Пациентите, оперирани по повод колоректален карцином за дадения период, са 132-ма, от които 68 мъже и 64 жени. Почти 50% от тях са в деветата декада. В „Таблица 1“ са представени демографските показатели.

Таблица 1. Демографски показатели				
Възраст	Пол	Мъже	Жени	Общо
75-79г.		42	25	67
80-89г.		22	38	60
>90г.		4	1	5
		68	64	132

Планова оперативна интервенция е извършена при 98 болни, а по спешност са интервенирани 34 пациенти. При 25 пациенти (19%) е използван минимално инвазивен подход (лапароскопска или роботизирана хирургия), като всички са били планови болни. Останалите 107 пациенти (81%) са били подложени на отворена хирургия. От оперираните с отворен достъп 68% са планови, а 32% - спешни.

Най-честите установени локализации са: ректума (37%), сигмоидното черво (22%) и цекума (13%). В „Таблица 2“ е представено разпределението на пациентите спрямо локализацията на туморната формация.

Таблица 2. Разпределение на пациентите според локализацията на туморния процес

Локализация	Брой	Процент
Ректум	49	37%
Сигма	29	22%
Цекум	17	13%
Колон транзверзум	14	10%
Колон асценденс	10	8%
Колон десценденс	5	4%
Флексура хепатика	4	3%
Флексура лиеналис	4	3%
	132	100%

Над 85% от оперираните пациенти са били с авансирало заболяване и тумор T3-T4 по TNM класификацията. При 33% от тях е било налице локорегионално разпространение със засягане на лимфни възли, а 15% са били с далечни метастази. В „Таблица 3“ е дадено разпределението на пациентите спрямо TNM категориите.

Таблица 3. Разпределение на пациентите спрямо TNM категории

TNM категории	Брой	Процент
T1-2	16	12%
T3-4	116	88%
M+	20	15%
N+	44	33%
	132	

Най-често извършваните оперативни интервенции са дясна хемиколектомия (33%) и предна резекция на ректума (22%). В „Таблица 4“ са показани видовете оперативна намеса.

Таблица 4. Разпределение на пациентите според вида оперативна интервенция

Оперативна интервенция	Брой	Процент
Дясна хемиколектомия	43	33%
Предна резекция на ректум	29	22%
Резекция на сигма	16	12%
Операция на Hartmann	16	12%
Субтотална колектомия	6	4,5%
Лява хемиколектомия	6	4,5%
Апмутація на реткума по Miles	8	6%
Палиативни интервенции	8	6%
	132	100%

Резекция на сигмата или ректума по Hartmann е извършена при 16 пациента, като повечето болни са били оперирани по спешност. При 8 от пациентите, поради тежкото общо състояние или невъзможността за постигане на радикалност в резултат на напреднал процес, са извършени палиативни намеси (външна деривация на пасажа или обходна анастомоза).

Относителният дял на ко-морбидитета е висок (>90%). Едва седем от пациентите (5,3%) не съобщават за придружаващи заболявания и не са диагностицирани такива при изследването им. Наличието на повече от една ко-морбидност се среща при 97 от пациентите (73%), като в повечето случаи се касае за поли-морбидитет. Сърдечно-съдовата система е засегната в над 85%. Най-често срещаните заболявания са артериална хипертония, ХИБС, аритмии, състояние след прекаран миокарден инфаркт. Голям дял от тези болни приемат антикоагулантна терапия. Следващи по честота са болестите на ендокринната система (32,5%), като захарният диабет заема първо място, следван от дислипидемии и нарушения във функцията на щитовидната жлеза. Не са рядкост и неврологичните болести (21%) – мозъчно-съдова болест, състояние след инсулт, демения. В „Таблица 5“ са представени придружаващите заболявания:

	Брой пациенти	Процент
Сърдечно-съдова система	113	85,5%
Ендокринни болести	43	32,5%
Неврологични заболявания	28	21%
Белодробни заболявания	10	7,6%
Нефрологични заболявания	10	7,6%
Скелетно-мускулни заболявания	16	12%

Както се вижда от таблицата, почти 8% от гериатрично болните са с придружаващи белодробни заболявания, които оказват значително влияние върху интра- и следоперативния период. Същият процент пациенти са с придружаващи бъбречни болести, като най-често са налице данни за хронична бъбречна недостатъчност, която често се обостря в следоперативния период. Над 10% от пациентите са с доказани скелетно-мускулни заболявания, което се отразява в следоперативния период при мобилизацията им. Не е малък и процентът на болните, при които са налице данни за съпътстващо или прекарано в миналото онкологично заболяване (10%). Голям дял пациенти приемат медикаменти, като полифармация се наблюдава при над половината от болните (56%).

Следоперативният период е протекъл гладко при 85 от пациентите (64,4%) . При останалите 47 болни (35,6%) се наблюдават различни усложнения или комбинация от тях. В „Таблица 6“ са представени най-честите следоперативни усложнения:

	Брой	Процент
Преки хирургични усложнения		
Общи	9	6,8%
Локални	19	14,3%
Непреки усложнения		
ССС	21	16%
Бъбречна недостатъчност	16	12%

Белогробни усложнения	21	16%
Неврологични усложнения	5	3,8%
Сепсис	2	1,5%

Като преки хирургични усложнения са отчетени инсуфициенция на анастомозата при четирима пациенти, една инсуфициенция на шев на пикочен мехур, при един пациент следоперативно се е развил остър гангренозен холецистит, при един – следоперативен илеус, и при двама – спонтанна тънкочревна перфорация. При всички тях се е наложила релапаротомия. Пациентите с инсуфициенция на анастомозата и следоперативен илеус са след конвенционална хирургия. Всички локални хирургични усложнения (супурация на оперативна рана – при 17 пациенти и дехисценция – при двама болни) са наблюдавани след отворена хирургия, като преобладават спешните оперативни интервенции. Най-голям дял от непреките усложнения има от страна на сърдечно-съдовата система (ритъмни нарушения, резки и трудно контролируеми промени в артериалното налягане). Бъбречна усложнения е имало при 12% от болните, или поради остра бъбречна недостатъчност или в резултат на изостряне на предшестваща хронична бъбречна недостатъчност. Не са редки и белогробните усложнения, най-често с развитие на пневмония или плеврални изливи. При 11 от пациентите, които са били в тежко увредено общо състояние, е наблюдавана невъзможност за следоперативна екстубация или рязко влошаване на вентилацията в следоперативния период, с необходимост от апаратна вентилация. Като неврологични усложнения са отчетени делир – при трима пациенти, един епилептичен припадък и един мозъчен инсулт. Повечето от усложненията се наблюдават при пациентите, оперирани по спешност и с отворен достъп.

Болничният престой варира от 1 до 31 дни, като е значително по-висок както при спешните оперативни интервенции, също така и в групата с отворена хирургия. Болничният престой в минимално-инвазивната група варира от 5 до 31 дни, средно – 10 дни, а в отворената група 1-29 дни, средно – 13,3 дни.

Отчетеният общ леталитет е 20,4% (27 пациента). При планово интервенираните е 10,2%, докато при оперираните по спешност достига 50%. В минимално-инвазивната група има един починал пациент и леталитетът е 4%. Касае се за 78-годишен пациент, който в следоперативния период развива остър гангренозен холецистит и билиарен перитонит, което налага извършване на лапаротомия и ревизия. Общият леталитет в отворената група е 15%. Голямата част от пациентите с летален изход са полиморбидни болни, оперирани по спешност. В „Таблица 7“ са представени данните за леталитета:

Таблица 7. Леталитет	Брой	Процент
Планови интервенции	10	10,2%
Спешни интервенции	17	50%
Конвенционална хирургия	16	15%
Минимално инвазивна хирургия	1	4%
Общ леталитет	27	20,4%

Основни причини за летален изход са развитието на остра бъбречна недостатъчност, сепсис, сърдечен арест и дихателна недостатъчност. Често е налице комбинация от тези причини с каскадно развитие на процесите.

ДИСКУСИЯ

Оптимизирането на хирургичните резултати при гериатрични пациенти с КРК е комплексен процес, който изисква смяната от подход, фокусиран върху заболяването, към пациент центрирана холистична стратегия. Целта е не просто да се отстрани тумора, но да се подсигури запазване на функционалната независимост и качеството на живот на пациента. Това изисква мултидисциплинарен и многофазов подход, от предоперативната оценка до следоперативните грижи.

Предоперативната оценка и оптимизация се считат за най-критичната фаза в осигуряването на добър хирургичен изход при гериатрични пациенти. Двата ѝ основни компонента са комплексната гериатрична оценка и прехабилитацията. Комплексната гериатрична оценка (КГО) представлява структурирана мултиаспектна оценка, която преминава границите на стандартната медицинска история и клиничен преглед. Включва изследване на функционалния статус, когнитивната функция, нутритивния статус, психо-социалната подкрепа, полифармацията и уязвимостта. Съществуват подкрепящи доказателства за преимуществата на КГО както в елективната, така и в спешната хирургия^{1,2}. Международните консенсуси са последователни в препоръките за цялостна предоперативна медицинска оценка, базирана на гериатрични домейни от КГО. Въпреки че когнитивните функции, функционалния статус и уязвимостта са постоянно приоритизирани, липсват препоръки за валидиран инструмент.

Докладваният процент на ко-морбидитет при гериатрични пациенти е изключително висок. Той се явява основна причина за повишения риск от неблагоприятен изход при оперативно лечение. Проучванията сочат преваляване на ко-морбидитета в тази възрастова група в диапазона от 70 до над 80%^{3,4}. Характерен за тази популация е и мулти-морбидитетът. Проучване на Hewitt при пациенти на възраст над 85г. показва, че 83,7% от тях са полиморбидни⁵. Друг анализ на гериатрични пациенти, подложени на спешно хирургично лечение, докладва, че 64,1% от тях имат три или повече ко-морбидни състояния⁶. Докладваните в анализа ни стойности са подобни на описаните в литературата с >90% съпътстващ ко-морбидитет, а при 73%- наличие на повече от една ко-морбидност. Най-често докладваните ко-морбидности при гериатрични пациенти са артериалната хипертония, захарния диабет, сърдечно-съдовите заболявания и хроничните белодробни болести, които се припокриват с установените в проучването ни. Високият процент на ко-морбидитета не е просто статистическо откритие, а е главна детерминанта на хирургичния изход. Наличието му води до повишен морбидитет и леталитет, продължителен болничен престой и редуцирано функционално възстановяване⁶. Наличието на множество ко-морбидности прави КГО жизнено важна за стратификацията на риска, предоперативната оптимизация на здравния статус, и развитието на структуриран план за пери-оперативни грижи.

Полифармацията е често срещана при гериатрични пациенти. В литературата се докладват стойности от 46 до 84% при хоспитализирани болни⁷. Данните от анализа ни показва над 50% наличие на полифармация при пациентите. Полифармацията е добре установен и значителен рисков фактор за странични негативни последици при гериатрични хирургични пациенти. Като такъв, той оказва влияние не само върху риска от усложнения, но и върху цялостното възстановяване и качеството на живот. Основното директно последствие от полифармацията е експоненциалното увеличаване на риска от странични лекарствени взаимодействия. Наблюдава се

повишение или намаляване ефективността на медикаментите, или възникването на нови опасни странични ефекти⁸. Проблемът се засилва от физиологичните промени, възникващи с възрастта, които оказват влияние върху реакцията на организма към медикаментите⁹. По-голямата чувствителност към страничните ефекти на медикаментите в резултат на промени в метаболизма и екскрецията им може да доведе до по-високи концентрации в кръвообращението¹⁰. Полифармацията е независим рисков фактор за няколко чести и сериозни следоперативни усложнения: следоперативно когнитивно влошаване, вкл. и делириум; кардио- васкуларни и хеморагични усложнения; и падания. Различни проучвания сочат връзката между полифармацията и влошения когнитивен статус^{11,12}. Употребата на множество медикаменти като антикоагуланти, антитромботични и специфични кардиологични лекарства, увеличава риска от кръвене и други сърдечно-съдови усложнения⁹. Полифармацията е познат рисков фактор за падания, което може да доведе до фрактури и други наранявания, изискващи допълнителни хирургични интервенции и водещи до пролонгирано възстановяване¹²⁻¹⁴. Полифармацията оказва негативно влияние върху цялостното възстановяване на пациента. Страничните ефекти на медикаментите могат да предизвикат влошаване на функционалния статус, което да затрудни участието във физикалната терапия и постигането на независимост¹⁵⁻¹⁷. Забавеното възстановяване и високата честота на усложнения удължават болничния престой. Полифармацията се асоциира с повишение на относителните дялове на морбидитета и леталитета¹⁸. Тя е сигнификантен предиктор на лош хирургичен изход¹⁹. За да се оптимизират резултатите при полиморбидни пациенти, е важен мултидисциплинарният подход с извършване на цялостен преглед на приеманите медикаменти и редукция на част от тях при възможност^{10,20}.

Прехабилитационните програми целят подобряване на физикалното и физиологичното състояние на пациента преди хирургично лечение. Те включват физически упражнения за подобряване на кардиопулмоналната функция и мускулната маса, хранителен режим и психологична подкрепа. Необходима е корекция на малнутрицията чрез калорийна и белтъчна суплементация. Подготовката на пациента за оперативно лечение включва съвети и обучение за редуциране на тревожността.

Вторият етап в оптимизирането на изхода от лечението на гериатрични пациенти е интраоперативното менажиране. Изборът на хирургична техника играе сигнификантна роля в редуцирането на физиологичния стрес при оперативно лечение. Минимално- инвазивната хирургия, чрез лапароскопски или роботизиран подход, се считат за стандарт на лечение при повечето елективни процедури при колоректален карцином. В сравнение с отворената хирургия тя предоставя: редуцирана хирургична травма, по- бързо възстановяване и по- малка честота на усложненията^{21,22}. По- малките инцизии водят до намаляване на болката, либерацията на биологично активни вещества, инфламаторния отговор и кръвозагубата. Докладва се по- бързо възстановяване на чревния пасаж, по- ранна мобилизация, и по- кратък болничен престой²²⁻²⁴. Минимално- инвазивната хирургия се асоциира с по- ниска честота на инфекция на хирургичната рана и следоперативен илеус^{25,26}. Докладва се редукция на леталитета²³. Анализът на данните от проучването ни показва същите тенденции- редукция на усложненията, на болничния престой, на морбидитета и на леталитета. Анестезиологичният екип е ключов фактор в мултидисциплинарната грижа. Предоперативно е необходимо да се оценят органните резерви чрез анамнезата,

физикалния и насочения диагностичен преглед. Стратегиите при изготвянето на анестезиологичен план включват избор на подходяща техника и медикаменти, внедряване на мултимодална аналгезия и менажиране на водно-електролитния баланс. Анестезиологичните техники имат сигнификантно влияние върху гериатричните пациенти поради физиологичните промени, асоциирани с възрастта и високата честота на ко-морбидитет. Фармакокинетиката и фармакодинамиката на медикаментите при пациентите в напредна и старческа възраст значително се отличават от стандартните^{27,28}. Необходима е редукция на дозите при въвеждане и поддържане на анестезията, тъй като намалената органна функция може да забави елиминирането на медикаментите и да пролонгира ефекта им²⁹. Анестезиологичният екип трябва да следи за резки промени в артериалното налягане и сърдечната честота, тъй като анестезията сама по себе си може да обостри вече налични проблеми и да доведе до хемодинамична нестабилност и до сърдечно-съдови инциденти в резултат на миокардна исхемия. В съображение от анестезиологичния екип трябва да влезе и редуцираната белогробна функция, която е резултат от намалената белогробна еластичност, редуцираната мускулна сила и влошения обмен на газовете. Почти половината от периоперативния леталитет при гериатрично болни е свързан с белогробни усложнения²⁹. Намалената имунна функция и загубата на физиологичен резерв правят белогробната оптимизация жизнено важна за превенция на хипоксията, хиперкарбията и пневмонията. При гериатрични пациенти съществува голям риск от респираторна недостатъчност, особено в условията на остатъчна невро-мускулна блокада и съпътстваща употреба на опиоиди³⁰. Много анестетични медикаменти като опиоиди и бензодиазепини могат да доведат до значима следоперативна седация и хиперкарбия, водещи до нарушен ментален статус, ре-интубация и животозастрашаващи аритмии³¹⁻³³. Необходим е внимателен контрол на болката и антихипертензивните медикаменти следоперативно, за да се избегне задълбочаване на хипертензията³⁴. Препоръчва се употребата на комбинация от медикаменти, редуциращи болката, за да се намали нуждата от опиоиди, които могат да доведат до следоперативен делириум, гагене и забавено възстановяване на чревния пасаж. Нужна е адекватна стратегия за менажиране на вливанията, за да се избегне обемно натоварване, което повишава риска от кардиопулмонални усложнения³⁵.

Третият (следоперативния) период също е критична точка в превенцията на усложненията и подсигурияване на бързо функционално възстановяване. ERAS протоколите са изключително важни за оптимизиране на резултатите. Ключови компоненти при гериатричните пациенти са: ранната мобилизация, ранното възстановяване на пероралния прием, ранното премахване на уретрални катетри и дренажи и агресивното менажиране на болката. Раздвижването превентира мускулната атрофия, делириума и венозния тромбоемболизъм. Възстановяването на пълна диета подобрява стомашно-чревния мотилитет и осигурява есенциални нутриенти за възстановителните процеси. Премахването на катетри и дренажи редуцира ограничението в мобилността и риска от инфекции. Менажирането на болката осигурява ранна мобилизация и подобрени когнитивни функции. Специално внимание трябва да се обърне на възрастово-специфични проблеми като делириум, когнитивен и функционален отказ.

Продължителността на болничния престой при гериатрични пациенти варира в широки граници и зависи от няколко критични фактора. Изборът на минимално инвазивен хирургичен подход доказано редуцира болничния престой, поради

намалената следоперативна болка, по-ранната мобилизация и по-бързото възвръщане на чревната функция. Въвеждането на ERAS протоколите драстично го съкращава, отново чрез ранната мобилизация, ранното перорално хранене и избягването на опиоиди при обезболяване. Възникването на следоперативни усложнения, уязвимостта, спешната хирургия, престоят в интензивно отделение могат значително да удължат болничния престой. В проучване на Frasson³⁶ при 535 пациента от 2008 г. се съобщава за редукция в продължителността на болничния престой от 13 дни при отворена хирургия, до 9,5 дни при минимално инвазивни намеси. Системен анализ от 2017 г. показва редукция на болничния престой от 18,9 дни при отворена хирургия до 13,1 дни при минимално инвазивни техники.³⁷ Докладвани са стойности на болничния престой от 5 до 7 дни след минимално инвазивни процедури. Леталитетът при гериатрични пациенти е критично тревожен. Стойностите му варират в зависимост от няколко ключови фактори³⁸. Най-важният предиктор на леталитета при гериатрични пациенти е видът на хирургичната интервенция – елективна или спешна. Докладваните стойности при спешни хирургични интервенции варират от 15 до >30%. Интервенциите при пациенти с перфорация на черво и развитие на дифузен перитонит са високо рискови и леталитетът надвишава 50%³⁹. В голямо проучване на над 26000 пациента на възраст над 80 г. се докладва стойност на 30-дневния леталитет – 8,2% при големи не-сърдечни операции, което е значително по-ниско от стойностите при спешни хирургични интервенции.³⁸ Анализ от 2017 г. докладва леталитет при елективни лапароскопски резекции от 2,92%.³⁷ Високият леталитет при спешни оперативни интервенции се дължи на компроментирания физиологичен статус на пациентите (сепсис, шок) и невъзможността за предоперативна оптимизация⁴⁰. Нашите данни за леталитета потвърждават световните тенденции. Наблюдават се изключително високи стойности при спешните оперативни интервенции, висок леталитет при конвенционалните оперативни интервенции и редукция на леталитета при минимално инвазивните методики.

Хронологичната възраст е по-маловажна от биологичната възраст на пациента и цялостния му здравен статус. Уязвимостта и ко-морбидитета са силен предиктор на леталитета. Проучване докладва стойности на леталитета при високорискови процедури 7,1% за неуязвими пациенти, и 25,8% при тежко уязвимите болни⁴¹. Повече съпътстващи ко-морбидности увеличават риска от леталитет. ASA скалата е силен предиктор на леталитета, като високият клас (III, IV) увеличава риска от летален изход 2-4 пъти^{42,43}. Директните усложнения, които най-често водят до леталитет при гериатрични пациенти са сепсис и септичен шок, остра дихателна недостатъчност и пневмония, сърдечни инциденти, венозен тромбоемболизъм и ОБН. В повечето случаи те не възникват като изолирани усложнения, а са част от каскада от патофизиологични процеси, започващи с по-леки нарушения⁴⁴.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цялостният процес на оптимизация на хирургичното лечение при гериатрични пациенти трябва да се ръководи от пациент-центрирана философия. Клиницистите трябва да се ангажирани в открити и честни разговори с пациентите и техните близки относно целите, рисковете, ползите и алтернативите на хирургичното лечение. Ключови фактори в оптимизирането на оперативното лечение при гериатрични пациенти с КРК са акуратното и навременно откриване на лечима патология, цялостната гериатрична оценка и необходимата предоперативна подготовка с оптимизиране на физиологичния статус, ко-морбидитета и специфични гериатрични синдроми, подходящия избор на анестезиологични и хирургични техники, адекватните следоперативните грижи и рехабилитацията. Чрез имплементирането на цялостен мултидисциплинарен подход, хирургичният екип може значително да подобри изхода от лечение, като осигури не само оцеляването на пациента, но и възстановяване на качеството на живот. Ефективната хирургия редуцира рисковете от усложнения, морбидитета и леталитета, които са характерни за интервенциите по спешност. Минимално-инвазивните методи значително редуцират следоперативните усложнения, болничния престой и леталитета и водят до по-бързо възвръщане към ежедневни дейности.

OPTIMIZING THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT IN GERIATRIC PATIENTS WITH COLORECTAL CARCINOMA [ENGLISH]

SUMMARY

INTRODUCTION: In recent decades, there has been a growing trend toward increased life expectancy. At the same time, the number of patients with colorectal carcinoma is increasing, which leads to a greater number of patients who need surgical treatment. Age is a significant risk factor for the development of CRC, but advanced age itself is an important risk factor for postoperative morbidity and mortality.

OBJECTIVE: To analyze patients aged 75 years and older who underwent surgery for colorectal carcinoma at the Surgery Clinic of the hospital "Saint Anna" Sofia, comparing outcomes between patients who underwent elective surgery and those who underwent emergency surgery.

MATERIALS AND METHODS: We conducted a retrospective, non-randomized study of geriatric patients who underwent surgery for a 3-year period (2022-2024). We analyzed the demographic data, nosological units, comorbidities, polypharmacy, surgical techniques, length of hospital stay, postoperative complications, and mortality.

RESULTS: A total of 132 patients were operated on for colorectal carcinoma during the period: 68 men and 64 women. Elective surgery was performed in 98 patients, and 34 underwent emergency surgery. Nearly 50% were in their ninth decade of life. The relative share of comorbidity was high, above 90%. Hospital stay ranged from 1 to 31 days and was significantly longer for emergency surgeries. Mortality for elective surgery was 10.2%, while in emergency cases it reached 50%.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of our research underline the importance of optimizing the surgical treatment for geriatric patients with colorectal carcinoma. Key factors in this optimization process include accurate and timely detection of treatable pathology, a comprehensive geriatric assessment, and necessary preoperative preparation to improve physiological status, comorbidities, and specific geriatric syndromes. The appropriate choice of anesthesiological and surgical techniques, combined with adequate postoperative care and rehabilitation, further contributes to the success of the treatment. Elective surgery significantly reduces the risks of complications, morbidity, and mortality that are characteristic of emergency interventions.

KEYWORDS

geriatric surgery, colorectal surgery

INTRODUCTION

In recent decades, there has been a trend towards increasing life expectancy. This is due to improved healthcare, hygiene, and social conditions. As a result, the population of patients in advanced age and older is increasing. At the same time, there is a general increase in the frequency of colorectal carcinoma (CRC), which also leads to a higher number of patients with this disease at advanced and elderly ages. Age is a significant risk factor for the development of CRC, but advanced age itself is an important risk factor for postoperative morbidity and mortality. Age itself is not a contraindication to surgical treatment, but a thorough, individualized approach is recommended to minimize risks and optimize outcomes in this patient group.

With advances in medicine, anesthesia, and surgical techniques, the risk of adverse outcomes in geriatric patients undergoing colorectal surgery has been significantly reduced. Still, of course, it remains high in emergency surgical interventions. In these cases, morbidity and mortality continue to have high values. To improve outcomes, a multidisciplinary approach is required throughout the entire treatment process—from preoperative assessment and preparation through intraoperative management to postoperative care and rehabilitation. Over the last two decades, interest in the topic in the literature has grown significantly. The majority of studies focus on preoperative assessment and preparation as determinants of treatment outcomes.

AIM

To analyze patients aged 75 years or older undergoing colorectal carcinoma surgery at the Surgery Clinic of "MBAL Sveta Anna" Sofia, comparing the outcomes in elective and emergency interventions.

MATERIALS AND METHODS

We conducted a retrospective non-randomized study of operated patients in the geriatric age over a 3-year period (2022-2024). We analyzed demographic data, disease entities, comorbidities, polypharmacy, surgical techniques used, length of hospital stay, postoperative complications, and mortality.

RESULTS

The total number of patients operated on for colorectal carcinoma during the period was 132, of which 68 were men, and 64 were women. Nearly 50% were in the ninth decade of life. Table 1 presents the demographic indicators.

	Men	Women	Total
Age			
75-79y.	42	25	67
80-89y.	22	38	60
>90y.	4	1	5
	68	64	132

Elective surgical intervention was performed in 98 patients, while 34 others underwent emergency surgery. A minimally invasive approach (laparoscopic or robotic surgery) was used in 25 patients (19%), and all of them were elective cases. The remaining 107 patients (81%)

underwent open surgery. Of those operated with open access, 68% were elective, and 32% were emergency.

The most common tumor locations identified were: the rectum (37%), the sigmoid colon (22%), and the cecum (13%). Table 2 presents the distribution of patients by tumor localization.

Table 2. Distribution of patients according to tumor location

Localization	Number	Percentage
Rectum	49	37%
Sigmoid	29	22%
Cecum	17	13%
Transverse colon	14	10%
Ascending colon	10	8%
Descending colon	5	4%
Hepatic flexure	4	3%
Splenic flexure	4	3%
	132	100%

More than 85% of the operated patients had advanced disease with T3-T4 tumors according to the TNM classification. Loco-regional spread with lymph node involvement was present in 33%, and 15% had distant metastases. Table 3 shows the distribution of patients by TNM stage.

Table 3. Distribution of Patients According to TNM Categories

TNM categories	Number	Percentage
T1-2	16	12%
T3-4	116	88%
M+	20	15%
N+	44	33%
	132	

The most frequently performed surgical interventions were right hemicolectomy (33%) and anterior rectal resection (22%). Table 4 shows the types of surgical intervention.

Table 4. Distribution of Patients According to Type of Surgical Intervention

Surgical intervention	Number	Percentage
Right hemicolectomy	43	33%
Anterior rectal resection	29	22%
Sigmoid resection	16	12%
Hartmann's procedure	16	12%
Subtotal colectomy	6	4,5%
Left hemicolectomy	6	4,5%
Miles operation (abdominoperineal resection)	8	6%
Palliative interventions	8	6%
	132	100%

Resection of the sigmoid or rectum, according to the Hartmann procedure, was performed in 16 patients, most of whom were operated on as emergencies. In 8 patients, due to severe general condition or the inability to achieve R0 resection because of advanced disease, palliative interventions (external diversion or bypass anastomosis) were performed.

The comorbidity rate was high (>90%). Only seven patients (5.3%) did not report concomitant diseases, and such were not diagnosed during their examination. More than one concomitant disease was identified in 97 cases (73%), predominantly reflecting polymorbidity. Over 85% of patients had cardiovascular diseases. The most common were arterial hypertension, Ischemic Heart Disease (IHD/CHIS), arrhythmias, and status after myocardial infarction. A large proportion of these patients accepted anticoagulant therapy. Next most frequent were endocrine system diseases (32.5%), with diabetes mellitus taking first place, followed by dyslipidemia and thyroid function disorders. Neurological diseases (21%) were also common—cerebrovascular disease, status after stroke, and dementia. Table 5 presents the accompanying diseases:

	Number of patients	Percentage
Cardiovascular system	113	85,5%
Endocrine diseases	43	32,5%
Neurological diseases	28	21%
Pulmonary diseases	10	7,6%
Nephrological diseases	10	7,6%
Musculoskeletal diseases	16	12%

As seen from the table, almost 8% of geriatric patients had accompanying pulmonary diseases, which significantly affected the intra- and post-operative period. An equal part of patients had concomitant kidney diseases, most often with data for chronic kidney failure, which usually exacerbates in the postoperative period. More than 10% of patients had documented musculoskeletal diseases that affected their mobility in the postoperative period. The proportion of patients with data on a coexisting or past oncological disease was also not small (10%). A large part of patients were accepting medications, with polypharmacy observed in over half of them (56%).

The postoperative period was uneventful for 85 patients (64.4%). The remaining 47 patients (35.6%) experienced various complications, including combinations thereof.

Table 6 presents the most common postoperative complications:

	Number	Percentage
Direct surgical complications		
General	9	6,8%
Local	19	14,3%
Indirect complications		
Cardiovascular system	21	16%
Renal failure	16	12%
Pulmonary complications	21	16%
Neurological complications	5	3,8%
Sepsis	2	1,5%

Direct surgical complications included anastomotic leakage in four patients, one with leakage of a urinary bladder suture, one patient developed postoperatively acute gangrenous cholecystitis, one postoperative ileus, and two spontaneous small bowel perforations. All of them required consecutive re-laparotomy. The patients with anastomotic insufficiency and postoperative ileus were primarily treated via open access. All local surgical complications (surgical wound suppuration in 17 patients and dehiscence in two patients) were observed after open surgery, with emergency operative interventions predominating. The largest share of indirect complications was due to the cardiovascular system (rhythm disturbances, sudden and difficult-to-control changes in arterial pressure). Renal complications occurred in 12% of patients, either due to acute renal failure or as a result of an exacerbation of pre-existing chronic renal failure. Pulmonary complications were also not rare, most often involving the development of pneumonia or pleural effusions. In 11 patients who were in a severely compromised general condition, there was a failure of postoperative extubation or a sharp deterioration of ventilation postoperatively, requiring mechanical ventilation. Neurological complications included delirium in three patients, one epileptic seizure, and one cerebral stroke. Most complications occurred in patients who were operated on as emergencies and with open access.

Hospital stay ranged from 1 to 31 days and was significantly longer in both the emergency surgical intervention and the open surgery groups. The hospital stay in the minimally invasive group averaged 10 days (range 5–31 days), and in the open group averaged 13.3 days (range 1–29 days).

The reported overall mortality was 20.4% (27 patients). In the elective group, it was 10.2%, whereas in patients operated on as emergencies, it reached 50%. In the minimally invasive group, the mortality was 4% (one deceased patient). This was a 78-year-old patient who developed acute gangrenous cholecystitis and biliary peritonitis postoperatively, necessitating a laparotomy and revision. The overall mortality in the open group was 15%. The majority of patients with a fatal outcome were polymorbid patients operated on as an emergency. Table 7 presents the mortality data:

Table 7. Mortality	Number	Percentage
Elective interventions	10	10,2%
Emergency interventions	17	50%
Open surgery	16	15%
Minimally invasive surgery	1	4%
Overall mortality	27	20,4%

The leading causes of death were the development of acute renal failure, sepsis, cardiac arrest, and respiratory failure. A combination of these causes, with the processes cascading, was often present.

DISCUSSION: Optimizing surgical outcomes in geriatric patients with CRC is a complex process that requires shifting from a disease-focused approach to a patient-centered, holistic strategy. The goal is not only to remove the tumor but also to preserve the patient's functional independence and quality of life. This requires a multidisciplinary, multi-phase approach from pre-operative assessment to postoperative care.

Preoperative assessment and optimization are considered the most critical phases in ensuring a favorable surgical outcome in geriatric patients. Its two main components are

Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) and pre-habilitation. CGA is a structured multi-aspect assessment that goes beyond the standard medical history and clinical examination. It includes evaluation of functional status, cognitive function, nutritional status, psycho-social support, polypharmacy, and frailty. There is supporting evidence for the advantages of CGA in both elective and emergency surgery^{1,2}. International consensus consistently recommends a comprehensive preoperative medical assessment based on geriatric domains identified in the CGA. Although cognitive functions, functional status, and frailty are consistently prioritized, recommendations for a validated instrument are lacking.

The reported percentage of comorbidity in geriatric patients is extremely high. It is a basic reason for the increased risk of adverse outcomes with surgical treatment. Studies indicate a prevalence of comorbidity in this age group ranging from 70 to over 80%^{3,4}. Multimorbidity is also characteristic of this population. Hewitt's study of patients aged over 85 shows that 83.7% of them are polymorbid. Another analysis of geriatric patients undergoing emergency surgical treatment reports that 64.1% of them have three or more comorbid conditions⁵. The values reported in our study are consistent with those reported in the literature, with >90% of participants having at least one comorbidity and 73% having more than one. The most commonly reported comorbidities in geriatric patients are arterial hypertension, diabetes mellitus, cardiovascular diseases, and chronic pulmonary diseases, which correspond with those found in our study. The high comorbidity rate is not merely a statistical finding but a fundamental determinant of surgical outcomes. Its presence leads to increased morbidity and mortality, prolonged hospital stay, and reduced functional recovery⁶. The presence of multiple comorbidities makes CGA vital for risk stratification, preoperative health status optimization, and the development of a structured perioperative care plan.

Polypharmacy is common in these patients. Values ranging from 46 to 84% are reported in the literature [7]. Data from our analysis show that over 50% of patients have polypharmacy. Polypharmacy is a well-established and significant risk factor for adverse consequences in geriatric surgical patients. As such, it affects not only the risk of complications but also overall recovery and quality of life. The main direct consequence of polypharmacy is the exponential increase in the risk of adverse drug interactions. There is an increase or decrease in the effectiveness of medications, or the emergence of new, dangerous side effects⁸. The problem is exacerbated by the physiological changes occurring with age, which affect the body's response to medications⁹. Greater sensitivity to medication side effects due to changes in their metabolism and excretion can lead to higher blood concentrations¹⁰. Polypharmacy is an independent risk factor for several common and serious postoperative complications: postoperative cognitive decline, including delirium; cardiovascular and hemorrhagic complications; and falls. Various studies show the link between polypharmacy and worsened cognitive status^{11,12}. The use of multiple medications such as anticoagulants, anti-thrombotics, and specific cardiovascular drugs increases the risk of bleeding and other cardiovascular complications⁹. Polypharmacy is a known risk factor for falls, which can lead to fractures and other injuries requiring additional surgical interventions and leading to prolonged recovery¹²⁻¹⁴. Polypharmacy negatively affects the patient's overall recovery. Side effects of medications can cause a deterioration of functional status, which can impede participation in physical therapy and the achievement of independence¹⁵⁻¹⁷. Delayed recovery and a high incidence of complications prolong the hospital stay. Polypharmacy is associated with an increase in the relative proportions of morbidity and mortality¹⁸. It is a significant predictor of poor surgical outcome¹⁹. To optimize outcomes in polymorbid patients, a multidisciplinary approach is

essential, including a comprehensive review of medications and, if^{10,20} possible, reducing some of them^{10,20}.

Prehabilitation programs aim to improve patients' physical and physiological condition prior to surgical treatment. They include physical exercises to improve cardiopulmonary function and muscle mass, a nutritional regimen, and psychological support. Correction of malnutrition requires caloric and protein supplementation. Patient preparation for surgical treatment includes advice and training to reduce anxiety.

The second stage in optimizing treatment outcomes for geriatric patients is intraoperative management. The choice of surgical technique plays a significant role in reducing physiological stress during surgery. Minimally invasive surgery, through laparoscopic or robotic approaches, is considered the standard of care for most elective procedures for colorectal carcinoma. Compared to open surgery, it provides: reduced surgical trauma, faster recovery, and a lower incidence of complications^{21,22}. Smaller incisions lead to reduced pain, the release of biologically active substances, a reduced inflammatory response, and less blood loss. Faster restoration of intestinal passage, earlier mobilization, and shorter hospital stay are reported²²⁻²⁴. Minimally invasive surgery is associated with a lower incidence of surgical site infection and postoperative ileus^{25,26}. A reduction in mortality is also reported²³. The analysis of our study's data shows the same trends—reductions in complications, hospital stays, morbidity, and mortality.

The anesthesiology team is a key factor in multidisciplinary care. Preoperatively, it is necessary to assess organ reserves through anamnesis, physical examination, and targeted diagnostic examination. Strategies for preparing an anesthesiological plan include selecting an appropriate technique and medications, implementing multimodal analgesia, and managing fluid and electrolyte balance. Anesthesiological techniques have a significant impact on geriatric patients due to age-associated physiological changes and a high incidence of comorbidity. The pharmacokinetics and pharmacodynamics of medications in elderly patients differ significantly from the standard^{27,28}. Reducing doses is necessary during induction and maintenance of anesthesia, as reduced organ function can slow the elimination of medications and prolong their effects²⁹. The anesthesiology team must monitor for sudden changes in arterial pressure and heart rate, as anesthesia itself can exacerbate existing problems and lead to hemodynamic instability and cardiovascular incidents resulting from myocardial ischemia. The anesthesiology team must also consider reduced pulmonary function, which results from decreased lung elasticity, reduced muscle strength, and impaired gas exchange. Almost half of the perioperative mortality in geriatric patients is associated with pulmonary complications²⁹. Decreased immune function and loss of physiological reserve make pulmonary optimization vital for preventing hypoxia, hypercapnia, and pneumonia. Geriatric patients are at high risk of respiratory failure, especially in the presence of residual neuromuscular blockade and concomitant use of opioids³⁰. Many anesthetic medications, such as opioids and benzodiazepines, can lead to significant postoperative sedation and hypercapnia, resulting in altered mental status, re-intubation, and life-threatening arrhythmias³¹⁻³³. Careful control of pain and antihypertensive medications is needed postoperatively to avoid the increasing of hypertension³⁴. The use of a combination of pain-reducing medications is recommended to reduce the need for opioids, which can lead to postoperative delirium, nausea, and delayed restoration of intestinal passage. An adequate fluid management strategy is needed to avoid volume overload, which increases the risk of cardiopulmonary complications³⁵.

The third (postoperative) period is also a critical point in preventing complications and ensuring rapid functional recovery. ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) protocols are crucial for

optimizing outcomes. Key components in geriatric patients are: early mobilization, early restoration of oral intake, early removal of urethral catheters and drains, and aggressive pain management. Mobilization prevents muscle atrophy, delirium, and venous thromboembolism. Restoring a complete diet improves gastrointestinal motility and provides essential nutrients for recovery processes. Removal of catheters and drains reduces morbidity, restrictions, and the risk of infection. Pain management ensures early mobilization and improved cognitive function. Special attention must be paid to age-specific problems, such as delirium, cognitive decline, and functional decline.

The length of hospital stay in geriatric patients varies widely and depends on several critical factors. The choice of a minimally invasive surgical approach has proven to reduce hospital stay due to reduced postoperative pain, earlier mobilization, and faster return of bowel function. The introduction of ERAS protocols drastically shortens it, again through early mobilization, early oral feeding, and avoidance of opioids for pain relief. The occurrence of postoperative complications, frailty, emergency surgery, and intensive care unit stay can significantly prolong the hospital stay. A 2008 study by Frasson on 535 patients reports a reduction in hospital stay from 13 days for open surgery to 9.5 days for minimally invasive interventions³⁶. A 2017 systematic review reports a decrease in hospital stay from 18.9 days for open surgery to 13.1 days for minimally invasive techniques³⁷. Values for hospital stay from 5 to 7 days after minimally invasive procedures are reported.

Mortality in geriatric patients is critically alarming. Its values vary depending on several key factors³⁸. The most important predictor of mortality in geriatric patients is the type of surgical intervention—elective or emergency. Emergency surgical interventions range from 15 to >30%. Interventions in patients with bowel perforation and the development of diffuse peritonitis are at high risk, and mortality exceeds 50%³⁹. An extensive study of over 26,000 patients aged over 80 years reports a 30-day mortality rate of 8.2% for primary non-cardiac operations, which is significantly lower than the values for emergency surgical interventions³⁸. An analysis from 2017 reports a mortality rate of 2.92% for elective laparoscopic resections³⁷. The high mortality rate in emergency surgical interventions is due to the compromised physiological status of the patients (sepsis, shock) and the inability to pre-operatively optimize⁴⁰. Our mortality data confirm global trends. Extremely high values are observed in emergency surgical interventions, high mortality in conventional surgical interventions, and a reduction in mortality with minimally invasive methods.

Chronological age is less important than the patient's biological age and overall health status. Frailty and comorbidity are strong predictors of mortality. One study reports mortality values for high-risk procedures of 7.1% for non-frail patients and 25.8% for severely frail patients⁴¹. The presence of additional comorbidities increases the risk of mortality. The ASA (American Society of Anesthesiologists) score is a strong predictor of mortality, with a high class (III, IV) increasing the risk of fatal outcome 2–4 times^{42,43}. The direct complications that most often lead to mortality in geriatric patients are acute respiratory failure and pneumonia, cardiac events, sepsis and septic shock, venous thromboembolism, and ARF (Acute Renal Failure). In most cases, they do not arise as isolated complications but are part of a cascade of pathophysiological processes beginning with milder disorders⁴⁴.

CONCLUSION

A patient-centered philosophy must guide the entire process of optimizing surgical treatment in geriatric patients. Clinicians must engage in open and honest conversations with patients and their families about the goals, risks, benefits, and alternatives of surgical treatment. Key factors in optimizing surgical treatment for geriatric CRC patients include accurate and timely detection of treatable pathology; the Comprehensive Geriatric Assessment and necessary preoperative preparation to optimize physiological status, comorbidities, and specific geriatric syndromes; the appropriate choice of anesthesiological and surgical techniques; adequate postoperative care; and rehabilitation. By implementing a comprehensive, multidisciplinary approach, the surgical team can significantly improve treatment outcomes, ensuring not only patient survival but also the restoration of quality of life. Elective surgery reduces the risks of complications, morbidity, and mortality that are characteristic of emergency interventions. Minimally invasive methods significantly reduce postoperative complications, hospital stay, and mortality and lead to a faster return to daily activities.

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Eamer G, Taheri A, Chen SS, et al. Comprehensive geriatric assessment for older people admitted to a surgical service. *Cochrane Database Syst Rev.* 2018;2018(1):CD012485. doi:10.1002/14651858.CD012485.pub2
2. Partridge JSL, Harari D, Martin FC, Dhese JK. The impact of pre-operative comprehensive geriatric assessment on postoperative outcomes in older patients undergoing scheduled surgery: a systematic review. *Anaesthesia.* 2014;69(s1):8-16. doi:10.1111/anae.12494
3. ÇINAR F, PARLAK G, ETİ ASLAN F. The effect of comorbidity on mortality in elderly patients undergoing emergency abdominal surgery: a systematic review and metaanalysis. *Turk J Med Sci.* 2021;51(1):61-67. doi:10.3906/sag-2001-27
4. Skorus U, Rapacz K, Kenig J. The significance of comorbidity burden among older patients undergoing abdominal emergency or elective surgery. *Acta Chir Belg.* 2021;121(6):405-412. doi:10.1080/00015458.2020.1816671
5. Hewitt J, McCormack C, Tay HS, et al. Prevalence of multimorbidity and its association with outcomes in older emergency general surgical patients: an observational study. *BMJ Open.* 2016;6(3):e010126. doi:10.1136/bmjopen-2015-010126
6. Rosen CB, Wirtalla C, Keele LJ, et al. Multimorbidity Confers Greater Risk for Older Patients in Emergency General Surgery Than the Presence of Multiple Comorbidities: A Retrospective Observational Study. *Med Care.* 2022;60(8):616-622. doi:10.1097/MLR.0000000000001733
7. Pazan F, Wehling M. Polypharmacy in older adults: a narrative review of definitions, epidemiology and consequences. *Eur Geriatr Med.* 2021;12(3):443-452. doi:10.1007/s41999-021-00479-3
8. Alhumaidi RM, Bamagous GA, Alsanosi SM, et al. Risk of Polypharmacy and Its Outcome in Terms of Drug Interaction in an Elderly Population: A Retrospective Cross-Sectional Study. *J Clin Med.* 2023;12(12):3960. doi:10.3390/jcm12123960
9. Dascalu AM. REVIEW POLYPHARMACY IN GERIATRIC PATIENTS UNDERGOING SURGERY – STRATEGIES TO REDUCE THE RISK OF IATROGENIC EVENTS. *FARMACIA.* 2023;71(3):463-470. doi:10.31925/farmacia.2023.3.3
10. Barnett SR. Polypharmacy and perioperative medications in the elderly. *Anesthesiol Clin.* 2009;27(3):377-389, table of contents. doi:10.1016/j.anclin.2009.07.004
11. Niikawa H, Okamura T, Ito K, et al. Association between polypharmacy and cognitive impairment in an elderly Japanese population residing in an urban community. *Geriatr Gerontol Int.* 2017;17(9):1286-1293. doi:10.1111/ggi.12862
12. Wastesson JW, Morin L, Tan ECK, Johnell K. An update on the clinical consequences of polypharmacy in older adults: a narrative review. *Expert Opin Drug Saf.* 2018;17(12):1185-1196. doi:10.1080/14740338.2018.1546841
13. Fried TR, O'Leary J, Towle V, Goldstein MK, Trentalange M, Martin DK. Health outcomes associated with polypharmacy in community-dwelling older adults: a systematic review. *J Am Geriatr Soc.* 2014;62(12):2261-2272. doi:10.1111/jgs.13153
14. Taniguchi T, Inagaki R, Michikawa T, et al. Polypharmacy of Older Surgical Patients With Extremity Fractures. *Geriatr Orthop Surg Rehabil.* 2024;15:21514593241234431. doi:10.1177/21514593241234431
15. George C, Verghese J. Polypharmacy and Gait Performance in Community Dwelling Older Adults. *J Am Geriatr Soc.* 2017;65(9):2082-2087. doi:10.1111/jgs.14957
16. Rawle MJ, Cooper R, Kuh D, Richards M. Associations Between Polypharmacy and Cognitive and Physical Capability: A British Birth Cohort Study. *J Am Geriatr Soc.* 2018;66(5):916-923. doi:10.1111/jgs.15317
17. Sganga F, Vetrano DL, Volpato S, et al. Physical performance measures and polypharmacy among hospitalized older adults: results from the CRIME study. *J Nutr Health Aging.* 2014;18(6):616-621. doi:10.1007/s12603-014-0029-z
18. Leelakanok N, Holcombe AL, Lund BC, Gu X, Schweizer ML. Association between polypharmacy and death: A systematic review and meta-analysis. *J Am Pharm Assoc (2003).* 2017;57(6):729-738.e10. doi:10.1016/j.japh.2017.06.002
19. Lertkovit S, Siriussawakul A, Suraarunsumrit P, et al. Polypharmacy in Older Adults Undergoing Major Surgery: Prevalence, Association With Postoperative Cognitive Dysfunction and Potential Associated Anesthetic Agents. *Front Med (Lausanne).* 2022;9:811954. doi:10.3389/fmed.2022.811954
20. Alsharber AM. Recent Updates on Risk and Management Plans Associated with Polypharmacy in Older Population. *Geriatrics (Basel).* 2022;7(5):97. doi:10.3390/geriatrics7050097
21. Fugang W, Zhaopeng Y, Meng Z, Maomin S. Long-term outcomes of laparoscopy vs. open surgery for colorectal cancer in elderly patients: A meta-analysis. *Mol Clin Oncol.* 2017;7(5):771-776. doi:10.3892/mco.2017.1419
22. Ngu JCY, Kuo LJ, Teo NZ. Minimally invasive surgery in the geriatric patient with colon cancer. *J Gastrointest Oncol.* 2020;11(3):540-544. doi:10.21037/jgo.2020.02.02

23. Alamri AM, Gharzan SASA, Alosaimi AGM, et al. The Impact of Minimally Invasive Surgical Techniques on Long-term Outcomes in Elderly Patients with Colorectal Cancer: A Systematic Review. *Saudi Medical Horizons Journal*. 2025;5(2):130-137. doi:10.54293/smhj.v5i2.146
24. Robinson CN, Balentine CJ, Marshall CL, et al. Minimally invasive surgery improves short-term outcomes in elderly colorectal cancer patients. *J Surg Res*. 2011;166(2):182-188. doi:10.1016/j.jss.2010.05.053
25. Calu V, Piriianu C, Miron A, Grigorean VT. Surgical Site Infections in Colorectal Cancer Surgeries: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Impact of Surgical Approach and Associated Risk Factors. *Life (Basel)*. 2024;14(7):850. doi:10.3390/life14070850
26. Seishima R, Miyata H, Okabayashi K, et al. Safety and feasibility of laparoscopic surgery for elderly rectal cancer patients in Japan: a nationwide study. *BJS Open*. 2021;5(2):zrab007. doi:10.1093/bjsopen/zrab007
27. Bleszyńska E, Wierucki Ł, Zdrojewski T, Renke M. Pharmacological Interactions in the Elderly. *Medicina (Kaunas)*. 2020;56(7):320. doi:10.3390/medicina56070320
28. Mangoni AA, Jackson SHD. Age-related changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics: basic principles and practical applications. *Br J Clin Pharmacol*. 2004;57(1):6-14. doi:10.1046/j.1365-2125.2003.02007.x
29. Staheli B, Rondeau B. Anesthetic Considerations in the Geriatric Population. In: *StatPearls*. StatPearls Publishing; 2025. Accessed April 30, 2025. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK572137/>
30. Smetana GW, Lawrence VA, Cornell JE, American College of Physicians. Preoperative pulmonary risk stratification for noncardiothoracic surgery: systematic review for the American College of Physicians. *Ann Intern Med*. 2006;144(8):581-595. doi:10.7326/0003-4819-144-8-200604180-00009
31. Irwin MG, Ip KY, Hui YM. Anaesthetic considerations in nonagenarians and centenarians. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2019;32(6):776-782. doi:10.1097/ACO.0000000000000793
32. Ramly E, Kaafarani HMA, Velmahos GC. The effect of aging on pulmonary function: implications for monitoring and support of the surgical and trauma patient. *Surg Clin North Am*. 2015;95(1):53-69. doi:10.1016/j.suc.2014.09.009
33. Tran D, Rajwani K, Berlin DA. Pulmonary effects of aging. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2018;31(1):19-23. doi:10.1097/ACO.0000000000000546
34. Rooke GA. Cardiovascular aging and anesthetic implications. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2003;17(4):512-523. doi:10.1016/s1053-0770(03)00161-7
35. Lakatta EG. Age-associated Cardiovascular Changes in Health: Impact on Cardiovascular Disease in Older Persons. *Heart Fail Rev*. 2002;7(1):29-49. doi:10.1023/A:1013797722156
36. Frasson M, Braga M, Vignali A, Zuliani W, Di Carlo V. Benefits of laparoscopic colorectal resection are more pronounced in elderly patients. *Dis Colon Rectum*. 2008;51(3):296-300. doi:10.1007/s10350-007-9124-0
37. Devoto L, Celentano V, Cohen R, Khan J, Chand M. Colorectal cancer surgery in the very elderly patient: a systematic review of laparoscopic versus open colorectal resection. *Int J Colorectal Dis*. 2017;32(9):1237-1242. doi:10.1007/s00384-017-2848-y
38. Hamel MB, Henderson WG, Khuri SF, Daley J. Surgical outcomes for patients aged 80 and older: morbidity and mortality from major noncardiac surgery. *J Am Geriatr Soc*. 2005;53(3):424-429. doi:10.1111/j.1532-5415.2005.53159.x
39. Shin R, Lee SM, Sohn B, et al. Predictors of Morbidity and Mortality After Surgery for Intestinal Perforation. *Ann Coloproctol*. 2016;32(6):221-227. doi:10.3393/ac.2016.32.6.221
40. Racz J, Dubois L, Katchky A, Wall W. Elective and emergency abdominal surgery in patients 90 years of age or older. *Can J Surg*. 2012;55(5):322-328. doi:10.1503/cjs.007611
41. Type of Surgery and Its Risk Level Has Significant Impact on Complications and Death in Elderly Patients. ACS. Accessed August 23, 2025. <https://www.facs.org/media-center/press-releases/2024/type-of-surgery-and-its-risk-level-has-significant-impact-on-complications-and-death-in-elderly-patients/>
42. Khan-Kheil A, Khan H. Surgical mortality in patients more than 80 years of age. *Ann R Coll Surg Engl*. 2016;98(3):177-180. doi:10.1308/rcsann.2015.0043
43. Turrentine FE, Wang H, Simpson VB, Jones RS. Surgical risk factors, morbidity, and mortality in elderly patients. *J Am Coll Surg*. 2006;203(6):865-877. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2006.08.026
44. Barbosa T de A, Souza AMF de, Leme FCO, et al. [Perioperative complications and mortality in elderly patients following surgery for femoral fracture: prospective observational study]. *Braz J Anesthesiol*. 2019;69(6):569-579. doi:10.1016/j.bjan.2019.09.004